
Competencias blandas en docentes universitarios de América: brecha de género

Soft skills among university professors in the Americas: gender gap

Pablo Fernández-Arias¹, Diego Vergara^{1,*}, Álvaro Antón-Sancho¹, María Sánchez-Jiménez¹, María Nieto-Sobrino¹, Antonio del Bosque¹

¹Technology, Instruction and Design in Engineering and Education Research Group (TiDEE.rg), Catholic University of Avila, C/Canteros s/n, 05005 Avila, Spain

*Autor de correspondencia: diego.vergara@ucavila.es.

RESUMEN. **Objetivos:** Analizar el nivel de desarrollo de las competencias blandas del profesorado universitario en América y comprobar si el autoconcepto difiere según el género. **Metodología:** Estudio cuantitativo, transversal y explicativo. Se aplicó un cuestionario autoadministrado de 18 ítems en escala Likert de cinco puntos, derivado de un inventario validado de personalidad y competencias. Se evaluó la fiabilidad interna y se realizaron análisis descriptivos e inferenciales con pruebas de comparación entre géneros. Participantes: 473 docentes universitarios de América, con participación voluntaria y anónima. Ética: se garantizó la confidencialidad y el consentimiento informado; protocolo fechado en 2021. Instrumentos y soporte: cuestionario de autoinforme y software estadístico. **Resultados:** El profesorado declara niveles altos en todas las familias de competencias. Se observan diferencias de género en liderazgo, flexibilidad, estabilidad emocional, capacidad de trabajo y autoconfianza. **Conclusiones:** El profesorado universitario americano presenta un autoconcepto elevado de competencias blandas. Persisten brechas por género en competencias específicas que aconsejan acciones formativas focalizadas.

Palabras clave. *Autoconcepto, competencias blandas, diferencias por género, profesorado universitario.*

ABSTRACT. **Objectives:** To analyze the level of development of soft skills among university professors in the Americas and to determine whether self-concept differs by gender. **Methodology:** A quantitative, cross-sectional, and explanatory study. A self-administered questionnaire consisting of 18 items on a five-point Likert scale, derived from a validated personality and competency inventory, was administered. Internal reliability was assessed, and descriptive and inferential analyses were conducted with gender comparison tests. Participants: 473 university professors in the Americas, with voluntary and anonymous participation. Ethics: Confidentiality and informed consent were guaranteed; protocol dated 2021. Instruments and support: self-report questionnaire and statistical software. **Results:** Professors report high levels across all competency categories. Gender differences are observed in leadership, flexibility, emotional stability, work capacity, and self-confidence. **Conclusions:** American university professors present a high self-concept of soft skills. Gender gaps persist in specific skills that require targeted training actions.

Keywords. *Gender differences, self-concept, soft skills, university professors.*

1. Introducción

La creciente importancia de las competencias interpersonales en la docencia universitaria ha expuesto un problema operativo: se piden resultados de aprendizaje y experiencias que dependen de dichas competencias, pero a menudo no existen medios de entrada ni políticas para desarrollarlas y evaluarlas con instrumentos válidos y criterios comunes [1]. La literatura reciente subraya, por un lado, el peso diferencial que empleadores y académicos

conceden a las *soft skills* y los desajustes con la formación que reciben los estudiantes; por otro, la necesidad de integrar estas competencias en el diseño curricular y en los sistemas de aseguramiento de la calidad [2]. Además, la autorregulación del aprendizaje se asocia de forma consistente con el rendimiento y la persistencia —crítica en los primeros cursos, donde se concentran tasas de abandono—, lo que refuerza la conveniencia de políticas y apoyos específicos [3]. Este reto se intensifica en

contextos de acelerada transformación digital y de creciente diversidad y brechas de equidad, que demandan marcos institucionales explícitos (diagnóstico, formación docente y mejora continua) para garantizar una implementación coherente y sostenible [4].

En el estado del arte, la mayor parte de la literatura ha descrito la importancia de estas competencias y la necesidad de definir las y medirlas con mayor precisión en educación superior; ya que se observa un foco específico en su desarrollo y evaluación desde el propio profesorado y en el rol de la universidad para promoverlas de forma intencional [5]. Estas instituciones educativas están llamadas a leer el pulso de la sociedad y responder con agilidad. En lo que va del siglo XXI, la convergencia de la digitalización, la automatización y la reorganización del trabajo —cada vez más híbrido y global— ha reconfigurado la formación universitaria: se ha acelerado la adopción de modalidades digitales y mixtas, desplazando el foco desde el mero dominio técnico hacia competencias transversales y digitales, haciendo visibles barreras institucionales que condicionan el alcance de la transformación; a la vez, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización exige integrar aprendizaje permanente y evaluar sistemáticamente habilidades difícilmente automatizables (pensamiento crítico, comunicación y colaboración) [6]. Este nuevo escenario exige que los sistemas educativos no solo transmitan conocimientos técnicos, sino que también cultiven de manera explícita las competencias interpersonales que hoy valoran empleadores y comunidades [7], [8]. Debido a la creciente complejidad del entorno laboral, se ha intensificado la demanda de competencias interpersonales como criterio central de empleabilidad y fuente de ventaja competitiva basada en el capital humano [9], [10].

Estas competencias comprenden la comunicación clara y la escucha activa; la empatía y la negociación; el trabajo en equipo y el liderazgo colaborativo; el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas; la adaptabilidad ante la incertidumbre y la responsabilidad ética, entre otras [11], [12], [13], [14], [15]. El pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas emergen como competencias “a prueba de automatización” en un mercado impactado por la IA, reforzando su centralidad curricular [16], [17], [18]. La adaptabilidad —clave para navegar contextos

volátiles— se relaciona con la profesionalidad en el puesto de trabajo, mientras que la responsabilidad ética orienta decisiones en ecosistemas digitalizados y socialmente responsables [19], [20], [21]. Finalmente, la autogestión (gestión del tiempo, motivación, aprendizaje autónomo y toma de decisiones informadas) [22], [23], [24], [25] se apoya en sólidos hallazgos sobre autorregulación del aprendizaje, con efectos consistentes en rendimiento y persistencia; la planificación del tiempo es un componente crítico y las intervenciones en aprendizaje autodirigido refuerzan esta competencia [26], [27], [28], [29] (figura 1).

Competencias clave para la formación universitaria actual

Figura 1. Competencias clave para la formación universitaria actual.
Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, es fundamental analizar con enfoque de género: la evidencia acumulada en la bibliografía muestra que las desigualdades entre mujeres y hombres inciden no solo en el desempeño en matemáticas y alfabetización [30], [31], [32], [33] sino que, también, contribuyen a reproducir la segregación tanto horizontal como vertical [34]. Esta brecha de género, se encuentra de forma heterogénea: en algunos contextos se describen desajustes entre expectativas de empleadores y resultados, con diferencias por género en habilidades socioemocionales.

Sin embargo, en el profesorado universitario estas diferencias tienden a ser acotadas y específicas, con paridad en la mayoría de dimensiones socio-comunicativas [4], [5], [12], [23]. Este patrón sugiere que

la brecha responde más a trayectorias de socialización y roles profesionales que a capacidades intrínsecas, y refuerza la necesidad de intervenciones formativas focalizadas (p. ej., liderazgo participativo, trabajo en equipo, inteligencia emocional) y de evaluación auténtica para convertir el autoconcepto docente en evidencia de desempeño [1], [2], [35].

Dentro de este campo, estudios empíricos con docentes han analizado el autoconcepto de competencias y su relación con variables personales e institucionales, utilizando instrumentos psicométricos consolidados como el Inventario de Bochum de Personalidad y Competencias (BIP) [4], [36].

Por lo tanto, el objetivo y contribución de este trabajo es estimar el nivel de autoconcepto de competencias blandas del profesorado universitario del continente americano y contrastar diferencias por género. Su relevancia reside en aportar un mapa comparativo a gran escala y en adaptar un marco psicométrico reconocido al análisis del profesorado, enriqueciendo la evidencia internacional sobre desarrollo profesional docente.

La estructura del artículo se ha distribuido de la siguiente manera: en la introducción se presenta el marco teórico y el estado del arte; posteriormente se describen diseño, participantes, instrumentos y procedimientos analíticos; se exponen los resultados y su discusión con implicaciones formativas y de política universitaria; finalmente, se ofrecen conclusiones y líneas de trabajo futuro.

2. Materiales y Métodos

2.1. Diseño y tipo de investigación

El diseño y tipo de investigación que se ha realizado ha sido un estudio cuantitativo, explicativo y transversal, estructurado en tres fases: (i) diseño del cuestionario de autoconcepto en competencias blandas, (ii) estudio cuantitativo, y (iii) análisis de resultados.

2.2. Población y muestra

La población y muestra han sido docentes universitarios del continente americano. Se ha realizado un muestreo por conveniencia no probabilístico. El número de participantes totales ha sido de 473 de todas las áreas. La participación fue voluntaria y anónima.

2.3. Variables

Este trabajo contempla la variable independiente de género que se recoge de forma dicotómica (masculino y femenino).

2.4. Instrumento

Se empleó como marco conceptual el Inventario de Personalidad y Competencias de Bochum, un instrumento amplio (210 ítems) orientado a motivación, competencias sociales, estructura psicológica y conductas de trabajo. A partir de este marco se elaboró un cuestionario breve de 18 ítems de respuesta Likert (1–5), de autoinforme, diseñado por el equipo investigador para medir el autoconcepto de competencias blandas del profesorado. El instrumento incluye un control de distorsión de la imagen para monitorizar sesgos de deseabilidad social. La puntuación se obtiene por promedio en cada subescala y en la escala total, donde valores más altos indican mayor autoconcepto. El contenido fue sometido a revisión de expertos y pilotaje para depurar redacción y tiempo de respuesta, manteniendo claridad y brevedad operativa para su administración en línea. Los datos no están disponibles públicamente porque forman parte de un proyecto más amplio en el que participan más investigadores.

Cada participante valoró su autoconcepto en 18 competencias blandas. Los ítems se agrupan en cinco subescalas:

A) motivación para el trabajo (orientación a resultados, iniciativa de cambio, liderazgo),

B) comportamiento laboral (conciencia, flexibilidad, orientación a la acción),

C) habilidades sociales (inteligencia social, sociabilidad, trabajo en equipo, influencia),

D) estructura psíquica (estabilidad emocional, capacidad de trabajo, autoconfianza)

E) competencias adicionales (sentido de control, competitividad, movilidad, orientación al ocio, distorsión de la imagen).

La fiabilidad se evaluó con alfa de Cronbach por subescala, obteniéndose valores $> 0,70$, indicativos de consistencia interna adecuada: A=0,8469; B=0,8237; C=0,8696; D=0,8370; E=0,7645. La validez de contenido se sustentó con correlaciones de Pearson entre subescalas y con la escala total: todas significativas ($p < 0,05$) y de magnitud moderada. Las correlaciones con el instrumento global fueron: A=0,8971; B=0,8738; C=0,8490; D=0,8876; E=0,8198; las inter subescalas oscilaron aproximadamente entre 0,56 y 0,68.

Para atender los objetivos, se llevó a cabo un estudio cuantitativo sustentado en un cuestionario propio. El análisis combinó un componente descriptivo (medias y desviaciones típicas por ítem y subescala, tanto globales como estratificadas por género) y otro inferencial para

contrastar la hipótesis. Tras la administración, se verificó la idoneidad del instrumento y se generaron estadísticas por subgrupos. La normalidad se rechazó mediante Lilliefors, por lo que se emplearon pruebas no paramétricas: Mann–Whitney. La comparación de dispersión entre grupos se realizó con la prueba de Levene. Se fijó $\alpha = 0,05$ y todos los cálculos se ejecutaron en R (R-Commander).

3. Resultados y discusión

La distribución de la muestra respecto al género no es homogénea (pruebas de bondad de ajuste con $p < 0,05$). Se observa una mayor proporción de mujeres que de hombres (63 % mujeres, 37 % hombres).

Respecto a las medias y desviaciones típicas más representativas destacan como fortalezas consolidadas la capacidad de trabajo (media 4,64; DT 0,65) y la responsabilidad/conciencia (media 4,61; DT 0,63): puntuaciones muy altas con poca variabilidad, lo que sugiere un autoconcepto firme y compartido por la mayoría. En el otro extremo, orientación al ocio (media 3,37; DT 1,06) y distorsión de la imagen (media 3,20; DT 1,07) presentan las medias más bajas y la mayor dispersión, indicando percepciones menos positivas y muy heterogéneas entre docentes; en el caso de la distorsión de la imagen, además, denota diferencias en el modo de presentarse o evaluarse. Entre ambos polos, trabajo en equipo (media 4,41; DT 0,75) se mantiene alto y equilibrado, con ausencia de brechas por género, lo que lo convierte en una competencia transversal robusta. En conjunto, el perfil percibido es muy positivo, pero conviene vigilar las dimensiones adicionales, especialmente ocio y sesgos de autopresentación, porque concentran la mayor incertidumbre (tabla 1).

Tabla 1. Ítems más representativos (medias y dispersión global)

Competencia	Media	DV
Capacidad de trabajo	4,64	0,65
Responsabilidad/conciencia	4,61	0,63
Orientación al ocio	3,37	1,06
Distorsión de la imagen	3,20	1,07
Trabajo en equipo	4,41	0,75

Respecto a diferencias por la variable género las respuestas son muy similares en todas las subescalas. Se

aprecian matices: en comportamiento laboral las mujeres puntúan ligeramente más alto; en motivación laboral los hombres superan a las mujeres salvo en iniciativa de cambio; en habilidades sociales los hombres aventajan en inteligencia social e influencia, y las mujeres en sociabilidad; en estructura psíquica las mujeres destacan en estabilidad emocional y capacidad de trabajo, y los hombres en autoconfianza. Las mayores brechas de media aparecen en liderazgo (más alto en hombres) y flexibilidad (más alta en mujeres), así como en las competencias adicionales de orientación al ocio y distorsión de la imagen, donde los hombres puntúan más. En cuanto a la dispersión, las desviaciones típicas más elevadas se concentran en las competencias adicionales —especialmente orientación al ocio y distorsión de la imagen—, evidenciando respuestas más polarizadas en ambos géneros; en el resto, las diferencias de variabilidad son pequeñas (las mujeres muestran mayor dispersión en autoconfianza y los hombres en sentido de control). Las pruebas de Mann–Whitney confirman que la mayoría de diferencias son significativas ($p < 0,05$); en el caso de liderazgo, flexibilidad, sentido de control, orientación al ocio y distorsión de la imagen (tabla 2).

Tabla 2. Hallazgos más destacables por género

Competencia	Mayor puntuación	¿ $p < 0,05$?
Liderazgo	Hombres	Sí
Flexibilidad	Mujeres	Sí
Sentido del control	Hombres	Sí
Orientación al ocio	Hombres	Sí
Distorsión de la imagen	Hombres	Sí
Autoconfianza	Hombres	No

Por lo tanto, el estudio confirma el alto autoconcepto del profesorado universitario americano en la mayoría de “soft skills”, con puntos fuertes en responsabilidad/conciencia y capacidad de trabajo, y zonas frágiles en orientación al ocio y distorsión de la imagen (Tabla 3). Este patrón coincide con evidencia previa sobre docentes de América [4], [5] y con la literatura que relaciona las competencias transversales con empleabilidad y desempeño [1], [11], [12], [22], [23].

Tabla 3. Resultados clave

Competencias claves

Capacidad de trabajo
Responsabilidad/conciencia

Las brechas por género son específicas y de magnitud moderada: se detectan diferencias significativas puntuales en liderazgo, mayor en hombres; flexibilidad, mayor en mujeres; y ventajas masculinas en sentido del control, orientación al ocio y distorsión de la imagen, mientras el resto de ítems muestra paridad, lo que sugiere perfiles complementarios más que jerarquías [23], [25] [34] (Tabla 4).

Tabla 4. Diferencias significativas por género

Competencias con diferencias significativas por género
Liderazgo
Flexibilidad
Sentido del control
Orientación al ocio
Distorsión de la imagen

Estos resultados son consistentes con la literatura sobre la brecha de género en estas habilidades [35] y además la percepción-realidad de los docentes con autoconceptos elevados que conviven con empleadores que reportan déficits en egresados [12], [23]. El puente se construye con diseño curricular intencional y metodologías activas que enseñen y evalúen “soft skills” en contexto: simulaciones, proyectos y rúbricas de trabajo en equipo [10], [14], [15], así como formación docente específica [7] y alineación con competencias digitales [13]. Además, la inteligencia emocional y las habilidades sociales son predictores potentes del perfil competencial del alumnado [2], por lo que programas de autorregulación y gestión del tiempo [3], [18] pueden reforzar la transferencia didáctica sin dejar de lado la brecha de género.

Implicaciones: (1) Reforzar docencia embebida de “soft skills” en asignaturas troncales y evaluación auténtica de equipo, comunicación y pensamiento crítico [16]; (2) ofrecer desarrollo profesional docente con foco en liderazgo, inteligencia social y capacidad de trabajo (ítems que marcan diferencias por titularidad) tanto en hombres como en mujeres; (3) alinear políticas de transformación digital con prácticas inclusivas que faciliten la enseñanza de competencias transversales [6].

En general, el nivel percibido es alto, las brechas existen, pero son puntuales, y el reto está en convertir

autoconceptos en evidencias de desempeño, con foco en los colectivos y dimensiones donde la variabilidad es mayor.

4. Conclusiones

Las contribuciones y relevancia más importantes de este trabajo son que ofrece un mapa comparativo y actualizado del autoconcepto de “soft skills” del profesorado universitario en América, con un instrumento breve (18 ítems) fiable y un análisis por género. Se identifican fortalezas robustas (responsabilidad/conciencia, capacidad de trabajo) y zonas frágiles (orientación al ocio, distorsión de la imagen). Las brechas significativas son concretas por género en el caso del liderazgo, la flexibilidad, el sentido del control, la orientación al ocio y la distorsión de la imagen. La relevancia radica en orientar decisiones de política docente y desarrollo profesoral en clave de evidencia.

Las ventajas son: (i) alcance continental y comparación sistemática por género; (ii) marco psicométrico reconocido; (iii) pruebas no paramétricas y de homogeneidad que robustecen la inferencia. Con respecto a las limitaciones: (i) muestra no probabilística y autoinforme; (ii) diseño transversal; (iii) el acortamiento del instrumento frente al BIP original puede reducir granularidad; (iv) ausencia de medidas objetivas de desempeño o fuentes múltiples.

Las referencias y aplicaciones son: los hallazgos sirven de línea base para facultades y agencias de calidad: desarrollo profesional en dominios con brecha de género (liderazgo, inteligencia social y capacidad de trabajo). Las recomendaciones para futuros trabajos son: (a) Longitudinales y mixtos (desempeños observables, 360°, rúbricas); (b) invarianza de medida por grupos y validación cruzada del cuestionario; (c) ensayos de intervenciones docentes y análisis de transferencia al estudiantado (logros y empleabilidad); (d) incorporar variables institucionales y de transformación digital; (e) replicación en otras regiones y disciplinas.

Por último, el impacto sobre la comunidad científica es que el estudio aporta unos resultados reproducibles para el análisis comparado de “soft skills” docentes en educación superior americana, armoniza métricas con la literatura reciente y abre agenda para medir la brecha de género en percepción-desempeño y la eficacia de intervenciones pedagógicas. En suma: el nivel percibido es alto, las diferencias existen, pero son puntuales, y el

reto es traducir el autoconcepto en evidencia de práctica docente mediante diseños curriculares y formativos con foco donde la variabilidad es mayor.

5. Limitaciones y futuras observaciones

El estudio presenta varias limitaciones que conviene abordar en trabajos futuros: (i) ampliar las variables independientes consideradas para poder explicar mejor los resultados. Además del género, sería útil incorporar la edad, los años de experiencia, el área disciplinar, la modalidad docente (presencial/online), el tipo y tamaño de la universidad (pública/privada, grande/pequeña), la carga docente, la formación previa en competencias blandas y el contexto país/región; y (ii) ampliar el tamaño de la muestra y extender la recogida de datos a años posteriores al estudio original. Esto permitiría comparar cohortes y observar tendencias en el tiempo para mejorar la representatividad entre países e instituciones y comprobar si las posibles brechas se mantienen, crecen o se reducen. En conjunto, estas mejoras darían lugar a conclusiones más sólidas y orientaciones formativas más ajustadas a la realidad del profesorado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Pablo Fernández-Arias: Conceptualización, Metodología, Visualización, Investigación, Redacción - Preparación del borrador original, Redacción - Revisión y Edición; Diego Vergara: Conceptualización, Metodología, Visualización, Investigación, Redacción - Revisión y Edición, Supervisión; Álvaro Antón-Sancho: Conceptualización, Curación de datos, Software, Validación, Redacción - Preparación del borrador original, Redacción - Revisión y Edición; María Sánchez-Jiménez: Visualización, Redacción - Preparación del borrador original, Redacción - Revisión y Edición, Supervisión; María Nieto-Sobrino: Visualización, Redacción - Revisión y Edición; Antonio del Bosque: Visualización, Redacción - Revisión y Edición, Supervisión.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] V. Tes and S. Khen. “The Role of Soft Skills in Enhancing Graduates’ Employability: A Literature Review”, *Cambodian Journal of Educational Research*, vol. 5, no. 2, pp. 1–25, Jul. 2025.
- [2] L. Sánchez-Bolívar, S. Escalante-González and L. M. Vázquez. “Emotional Intelligence and Social Skills as Predictor Variables of the Competence Profile of University Students”, *Educación XXI*, vol. 28, no. 2, pp. 399–420, Jun. 2025.
- [3] D. Simón-Grábalos, D. Fonseca, M. Aláez, S. Romero-Yesa and C. Fresneda-Portillo. “Systematic Review of the Literature on Interventions to Improve Self-Regulation of Learning in First-Year University Students”, *Education Sciences*, vol. 15, no. 3, art. 372, Mar. 2025.
- [4] P. Fernández-Arias, Á. Antón-Sancho, D. Vergara and A. Barrientos. “Soft Skills of American University Teachers: Self-Concept”, *Sustainability*, vol. 13, no. 22, art. 12397, Nov. 2021.
- [5] Á. Antón-Sancho, D. Vergara and P. Fernández-Arias. “Self-Assessment of Soft Skills of University Teachers from Countries with a Low Level of Digital Competence”, *Electronics*, vol. 10, no. 20, art. 2532, Oct. 2021.
- [6] M. Matsieli and S. Mutula. “COVID-19 and Digital Transformation in Higher Education Institutions: Towards Inclusive and Equitable Access to Quality Education”, *Education Sciences*, vol. 14, no. 8, art. 819, Jul. 2024.
- [7] M. Khatib. “Teaching and Assessing Soft Skills: Perspectives and Suggestions from Moroccan University Professors”, in *Developing Transversal Competencies: Educational Pathways and Professional Horizons* (H. Ait Hattani, ed.), pp. 18–32, 2025.
- [8] F. León-Pérez, M. C. Bas and A. Escudero-Nahón. “Self-Perception About Emerging Digital Skills in Higher Education Students”, *Comunicar*, vol. 28, no. 62, pp. 89–98, Jan. 2020.
- [9] T. Gkrimpizi, V. Peristeras and I. Magnisalis. “Classification of Barriers to Digital Transformation in Higher Education Institutions: Systematic Literature Review”, *Education Sciences*, vol. 13, no. 7, art. 746, Jul. 2023.
- [10] B. A. Ritter, E. E. Small, J. W. Mortimer and J. L. Doll. “Designing Management Curriculum for Workplace Readiness: Developing Students’ Soft Skills”, *Journal of Management Education*, vol. 42, no. 1, pp. 80–103, Feb. 2018.
- [11] A. Bedoya-Guerrero, A. Basantes-Andrade, F. O. Rosales, M. Naranjo-Toro and R. León-Carlosama. “Soft Skills and Employability of Online Graduate Students”, *Education Sciences*, vol. 14, no. 8, art. 864, Aug. 2024.
- [12] L. Sebastião, F. Tirapicos, R. Payan-Carreira and H. Rebelo. “Skill Profiles for Employability: (Mis)Understandings between

Higher Education Institutions and Employers”, *Education Sciences*, vol. 13, no. 9, art. 905, Sep. 2023.

[13] F. S. Mohammed and F. Ozdamli. “A Systematic Literature Review of Soft Skills in Information Technology Education”, *Behavioral Sciences*, vol. 14, no. 10, art. 894, Oct. 2024.

[14] X. Wang, G. Song and R. Ghannam. “Enhancing Teamwork and Collaboration: A Systematic Review of Algorithm-Supported Pedagogical Methods”, *Education Sciences*, vol. 14, no. 6, art. 675, Jun. 2024.

[15] P. S. Strom and R. D. Strom. “Teamwork Skills Assessment for Cooperative Learning”, *Educational Research and Evaluation*, vol. 17, no. 4, pp. 233–251, Aug. 2011.

[16] D. Penkauskienė, A. Railienė and G. Cruz. “How Is Critical Thinking Valued by the Labour Market? Employer Perspectives from Different European Countries”, *Studies in Higher Education*, vol. 44, no. 5, pp. 804–815, Apr. 2019.

[17] D. Dumitru and D. F. Halpern. “Critical Thinking: Creating Job-Proof Skills for the Future of Work”, *Journal of Intelligence*, vol. 11, no. 10, art. 194, Oct. 2023.

[18] K. B. Nadinloyi, N. Hajloo, N. S. Garamaleki and H. Sadeghi. “The Study Efficacy of Time Management Training on Increase Academic Time Management of Students”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 84, pp. 134–138, Jul. 2013.

[19] A. Bölükbaşı and O. Kırdök. “The Mediating Role of Future Orientation in the Relationship between Career Adaptability and Life Satisfaction in High School Students”, *Education and Science*, vol. 44, no. 200, pp. 77–91, Sep. 2019.

[20] E. Çarkıt. “The Relations between Career Adaptability, Career Engagement, and Life Satisfaction”, *Psycho-Educational Research Reviews*, vol. 11, no. 3, pp. 412–425, Dec. 2022.

[21] J. A. D. Datu and J. U. Buenconsejo. “Academic Engagement and Achievement Predict Career Adaptability”, *The Career Development Quarterly*, vol. 69, no. 1, pp. 34–48, Mar. 2021.

[22] H. Belchior-Rocha, I. Casquilho-Martins and E. Simões. “Transversal Competencies for Employability: From Higher Education to the Labour Market”, *Education Sciences*, vol. 12, no. 4, art. 255, Apr. 2022.

[23] C. Succi and M. Canovi. “Soft Skills to Enhance Graduate Employability: Comparing Students and Employers’ Perceptions”, *Studies in Higher Education*, vol. 45, no. 9, pp. 1834–1847, Sep. 2020.

[24] L. G. Sisson and A. R. Adams. “Essential Hospitality Management Competencies: The Importance of Soft Skills”, *Journal*

of Hospitality & Tourism Education, vol. 25, no. 3, pp. 131–145, Sep. 2013.

[25] P. R. d. S. Fernandes, J. Jardim and M. C. d. S. Lopes. “The Soft Skills of Special Education Teachers: Evidence from the Literature”, *Education Sciences*, vol. 11, no. 3, art. 125, Mar. 2021.

[26] S. Trentepohl, J. Waldeyer, J. Fleischer, J. Roelle, D. Leutner and J. Wirth. “How Did It Get So Late So Soon? The Effects of Time Management Knowledge and Practice on Students’ Time Management Skills and Academic Performance”, *Sustainability*, vol. 14, no. 9, art. 5097, Apr. 2022.

[27] Susanna, F. Herliana, Elisa, A. Farhan, S. Rizal and Musdar. “The Effect of Self-Regulation and Motivation to Outcomes Learning Using Blended Learning Approach”, *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, vol. 12, no. 6, pp. 4226–4233, 2021.

[28] V. Arizo-Luque, L. Ramirez-Baena, M. J. Pujalte-Jesús, M. Á. Rodríguez-Herrera, A. Lozano-Molina, O. Arrogante and J. L. Díaz-Agea. “Does Self-Directed Learning with Simulation Improve Critical Thinking and Motivation of Nursing Students? A Pre-Post Intervention Study with the MAES© Methodology”, *Healthcare*, vol. 10, no. 5, art. 927, May 2022.

[29] L. Paulsen and E. Lindsay. “Learning Analytics Dashboards Are Increasingly Becoming About Learning and Not Just Analytics—A Systematic Review”, *Education and Information Technologies*, vol. 29, no. 11, pp. 14279–14308, Aug. 2024.

[30] M. Sánchez-Jiménez, P. Fernández-Arias, D. Vergara, Á. Antón-Sancho and J. A. Orosa. “Teachers’ Perception of the Gender Gap in STEAM Subjects in Pre-University Stages”, *Education Sciences*, vol. 14, no. 8, art. 829, Aug. 2024.

[31] J. G. Daltrozo, E. Gabriel, B. G. H. Teixeira, M. J. di Napoli and Í. P. dos Santos. “STEAM Careers for Girls: Methodology Proposal for Elementary Schools”, *Revista de Ensino de Engenharia*, vol. 44, pp. 149–165, Aug. 2025.

[32] C. Tang and L. Zhao. “Gender Social Norms and Gender Gap in Math: Evidence and Mechanisms”, *Applied Economics*, vol. 56, no. 17, pp. 2039–2057, Apr. 2024.

[33] P. Martinot, B. Colnet, T. Breda, J. Sultan, L. Touitou, P. Huguet and S. Dehaene. “Rapid Emergence of a Maths Gender Gap in First Grade”, *Nature*, vol. 643, pp. 1020–1029, Jul. 2025.

[34] M. Ladrón de Guevara Rodríguez, O. D. Marcenaro-Gutierrez and L. A. Lopez-Agudo. “On the Gender Gap of Soft-Skills: The Spanish Case”, *Child Indicators Research*, vol. 16, no. 1, pp. 167–197, Feb. 2023.

[35] A. Ragusa, V. Caggiano, R. Trigueros Ramos, J. J. González-Bernal, A. Gentil-Gutiérrez, S. A. M. C. Bastos, J. González-Santos

and M. Santamaría-Peláez. “High Education and University Teaching and Learning Processes: Soft Skills”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, no. 17, art. 10699, Aug. 2022

[36] J. Batista-Foguet, A. Sipahi-Dantas, L. Guillén, R. Martínez Arias and R. Serlavós. “Design and Evaluation Process of a Personal and Motive-Based Competencies Questionnaire in Spanish-Speaking Contexts”, *The Spanish Journal of Psychology*, vol. 19, art. E14, Mar. 2016.